

TALABALARDA KREATIV KOMPETENSIYANING SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR: IJTIMOY PSIXOLOGIYA VA GLOBALLASHUV MUAMMOLARI KONTEKSTIDA

Abdurazzaqov Sh.Z

ADU Tarix va ijtimoiy fanlar fakul'teti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20292396>

Abstract: Mazkur maqolada talabalarda kreativ kompetensiyaning shakllanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar globallashuv jarayonlari kontekstida tahlil qilingan. Tadqiqotda ijtimoiy identifikatsiya, motivatsiya, kommunikativ faollik, kross-kultural moslashuv, stereotiplar, stress hamda internet va ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar kreativ fikrlashiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, globallashuv sharoitida kreativ kompetensiyani rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari va samarali strategiyalari ochib berilgan. Talabalarining innovatsion tafakkurini rivojlantirishda erkin ta'lim muhiti, madaniyatlararo muloqot va psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati asoslab berilgan.

Keywords: kreativ kompetensiya, ijtimoiy psixologiya, globallashuv, ijtimoiy identifikatsiya, kreativ fikrlash, kross-kultural moslashuv, stereotiplar, stress, internet va ijtimoiy tarmoqlar, motivatsiya, kommunikativ faollik, innovatsion tafakkur

XXI asrda globallashuv jarayonlari jamiyatning barcha sohalariga, ayniqsa ta'lim tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Fan-texnika taraqqiyoti, raqamli texnologiyalar rivoji, internet va axborot-kommunikatsiya vositalarining kengayishi natijasida zamonaviy jamiyatda innovatsion fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan hamda kreativ yondashuvga ega mutaxassislariga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida talabalarining kreativ kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb pedagogik va ijtimoiy-psixologik muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Kreativ kompetensiya talabaning yangi g'oyalarni ilgari surishi, muammolarga nostandart yondashuvi, innovatsion fikrlashi, tashabbuskorligi hamda o'zgaruvchan ijtimoiy muhitga moslashuvchanligi bilan belgilanadi. Mazkur kompetensiya nafaqat talabaning kasbiy tayyorgarligini, balki uning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy faolligi va raqobatbardoshligini ham ta'minlaydi. Shuning uchun kreativ kompetensiyani shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Kreativ kompetensiyaning shakllanishida turli ijtimoiy-psixologik omillar muhim o'rin egallaydi. Ijtimoiy psixologiya nuqtai nazaridan talabaning kreativ rivojlanishi uning ijtimoiy muhiti, guruhiiy munosabatlari, kommunikativ faolligi, motivatsiyasi, qiziqishlari, emotsional holati va o'z-o'zini anglash darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Talabaning oilasi, do'stlari, akademik guruhi hamda pedagoglar bilan bo'lgan munosabatlari kreativ fikrlashning rivojlanishiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, o'zaro ishonch, psixologik qo'llab-quvvatlash, erkin fikr almashish va mustaqil qaror qabul qilish imkoniyati mavjud bo'lgan ta'lim muhiti talabaning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Shuningdek, guruhiiy hamkorlik, liderlik, kommunikativ kompetentlik va ijtimoiy faollik ham kreativlikning rivojlanishida muhim determinant hisoblanadi. Talaba jamoa bilan ishlash jarayonida turli qarashlar va fikrlarni tahlil qiladi, muammolarga yangicha yondashishni o'rganadi hamda innovatsion g'oyalarni shakllantirishga intiladi. Bu esa unda kreativ tafakkur, tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni samarali hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

1-DIAGRAMA. TALABALARDA KREATIV KOMPETENSIYANING SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR TIZIMI

Globallashuv sharoitida talabalar turli madaniyatlar, qadriyatlar va axborot oqimlari bilan muntazam to'qnash kelmoqda. Bu esa ularda yangi dunyoqarash, tanqidiy va ijodiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, globallashuv jarayonlari ayrim ijtimoiy-psixologik muammolarni ham yuzaga keltiradi. Jumladan, ijtimoiy identifikatsiyaning murakkablashuvi, madaniy stereotiplarning kuchayishi, virtual muloqotning ortishi, axborot bosimi va stress holatlari talaba shaxsining psixologik barqarorligiga ta'sir etadi. Talabalarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirishda ijtimoiy identifikatsiya muhim ahamiyatga ega. Shaxs o'zini muayyan ijtimoiy guruh a'zosi sifatida anglaganda, unda ijtimoiy faollik va o'z imkoniyatlarini namoyon qilish ehtiyoji kuchayadi. Globallashuv davrida esa "biz va ular" tushunchasi yangi mazmun kasb etib, madaniyatlararo integratsiya jarayonlari kuchayadi. Bu holat talabalarni turli qarashlar va tajribalarni qabul qilishga, yangicha fikrlashga undaydi.

2-DIAGRAMA. GLOBALLASHUVNING TALABA KREATIV KOMPETENSIYASIGA IJOBIY VA SALBIY TA'SIRI

Kross-kultural moslashuv ham kreativ kompetensiyaning muhim determinantlaridan biridir. Turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish, tolerantlik va moslashuvchanlik talabada kreativ yondashuvni rivojlantiradi. Chunki madaniyatlararo muloqot yangi tajribalarni o'zlashtirish, muammolarga turlicha qarash va innovatsion yechimlar topishga yordam beradi. Shu bilan birga, stereotiplar va diskriminatsion qarashlar kreativ fikrlashni cheklovchi omil sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Internet va ijtimoiy tarmoqlar ham bugungi talaba yoshlar kreativ kompetensiyasining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Global axborot makoni

talabalarga keng imkoniyatlar yaratib, bilim va innovatsion g'oyalar almashinuvini tezlashtiradi. Onlayn platformalar orqali talabalar mustaqil o'rganish, ijodiy loyihalar yaratish va xalqaro hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Biroq ortiqcha axborot oqimi, virtual qaramlik va internetdagi salbiy kontent stress hamda psixologik zo'riqishni kuchaytirishi mumkin.

Talabalarda kreativ kompetensiyani samarali rivojlantirish uchun quyidagi ijtimoiy-psixologik sharoitlarni yaratish muhimdir: erkin va ijodiy ta'lim muhiti yaratish; talabalarning mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlash; madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish; psixologik trening va motivatsion dasturlar tashkil etish; stressni boshqarish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini kuchaytirish; internet va ijtimoiy tarmoqlardan maqsadli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish.

References:

1. Myers, D. G. Social Psychology. New York: McGraw-Hill, 2013.
2. Tajfel, H., & Turner, J. C. "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior." In: Worchel S., Austin W. G. (Eds.). Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson-Hall, 1986. – pp. 7–24.
3. Berry, J. W. "Acculturation: Living Successfully in Two Cultures." International Journal of Intercultural Relations, 2005, Vol. 29(6). – pp. 697–712.
4. Lazarus, R. S., & Folkman, S. Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer, 1984.
5. Hofstede, G. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Thousand Oaks: Sage Publications, 2001.
6. Giddens, A. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. New York: Routledge, 2002.
7. Castells, M. The Rise of the Network Society. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.
8. Torrance, E. P. Creativity in Education and Learning. Boston: Allyn & Bacon, 1995.
9. Guilford, J. P. "Creativity: A Quarter Century of Progress." Perspectives in Creativity. Chicago, 1987.
10. Каримова В. М. Ижтимоий психология. Тошкент: Ўқитувчи, 2012.
11. Ғозиев Э. Ғ. Умумий психология. Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2010.
12. Муслимов Н. А. Касбий компетентлик ва креативлик асослари. Тошкент, 2015.
13. Нишонова З. Т. Ривожланиш психологияси ва педагогик психология. Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2018.
14. Давлетшин М. Г. Психология. Тошкент: Ўқитувчи, 2002.
15. Тўйчиева Г. Н. Талаба шахсининг ижтимоий-психологик хусусиятлари. Тошкент, 2019.
16. Абдуллаева Ш. А. Психология ва шахс тараққиёти. Тошкент, 2017.
17. Хайдаров Ф. И., Халилова Н. И. Умумий психология. Тошкент, 2009.
18. Юсупов Э. Ёш ва педагогик психология. Тошкент: Ўқитувчи, 1997.

